

O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING SIYOSIY MAYDONDAGI O'RNI

Nurmuhammad Qarshiyev

O'zbekiston Milliy universiteti

Siyosatshunoslik kafedrası v.b.dotsenti.

E-mail:nurmuxammad.qarshiev@bk.ru

tel: 90 975 90 70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218367>

Annotasiya

Mamlakatimiz rivojlanishining yangi bosqichida fuqarolik jamiyatining muhim instituti bo'lgan siyosiy partiyalarning jamiyat boshqaruvidagi ahamiyatini oshirish borasida ham ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda siyosiy partiyalar o'rtasidagi siyosiy tortishuv ruhini parlament saylovlarida ko'zatkik. Ular o'rtasidagi raqobat muhitining kuchayishi siyosiy maydondagi o'rnini ham mustahkamlanishiga olib keldi. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston siyosiy partiyalarining siyosiy maydondagi o'rnini o'rganish dolzarbdir.

Kalit so'zlar: siyosiy partiya, mafkura, siyosiy maydon, o'ng partiyalar, so'l partiyalar, markaz partiyalar, demokratiya, plyuralizm.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardayoq siyosiy partiyaviy tizimini yangi ko'ppartiyaviylik tizimi asosida shakllantirishga kirishdi. Chunki demokratiyaning kafolati hisoblangan ko'rppartiyaviylik tizimi jamiyatning eng kichik guruhi va qatlamlarini ham qamrab olib, ularning manfaatlarini hokimiyat vositasi himoya qiladi.

Umuman O'zbekiston taraqqiyotining dastlabki bosqichida siyosiy partiyalarning ko'ppartiyaviylik asosida vujudga kelishi va faoliyat yuritishlari uchun huquqiy baza yaratilib, turli mafkuralar asosida faoliyat yurituvchi partiyaviy tizim shakllantirildi. Mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida siyosiy partiyalar faoliyati yanada demokratlashib ularning tom ma'nodagi fuqarolik jamiyatining kuchli instituti sifatida o'zlarini namoyon qilishlari uchun dadil qadamlar tashlandi.

1996 yilda qabul qilingan "siyosiy partiyalar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 1-moddasida "Siyosiy partiya O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro'yobga chiqarishga intiluvchi hamda o'z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko'ngilli birlashmasidir" deb belgilangan[1].

Bugungi kunda mamlakatimizda 5 ta siyosiy partiyalar erkin, o'zaro raqoba muhitida faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekiston partiyaviy tizimining o'ziga xosligi shundaki, siyosiy partiyalar o'rtasidagi baxslar, tortishuvlar siyosiy madaniyat chegarasidan chiqmasdan, o'zaro hurmat asosida amalga oshirilishidadir. To'g'ri ayrim hollarda mazkur chegaradan o'tilgan holatlarni ham saylov jarayonlarida kuzatdik, ammo, ko'p kuzatilmaslgi hamda o'ziga xos siyosiy madaniyatning shakllanganligi bizni shunday xulosaga kelishimizga sabab bo'ldi.

O'zbekistonda mavjud siyosiy partiyalarning siyosiy maydondagi (spektrdagi) o'rnini tahlil qilib o'tsak.

Ko'pgina tadqiqotlarda siyosiy spektr (siyosiy pozitsiya, siyosiy yo'nalish, siyosiy koordinatalar va boshqalar) dunyo, mamlakat, davlat, jamiyat va boshqalarning rivojlanishi va hayotiga turli siyosiy qarashlarni joylashtirishni, ularni mustaqil siyosiy nuqtai nazarni ifodalovchi bir yoki bir nechta geometrik o'qlarga joylashtirish orqali modellashtirish usulidir[5]. Siyosiy partiyalar

nuqtai – nazaridan uning mafkurasi spektrdagi ya’ni geometrik o’qlarga joylashtirilgan mustaqil nuqtai – nazarni ifodalovchi bir yoki bir nechta joylashuvdir. Mazkur joylashuv ko’proq siyosiy partiyaning mafkuraviy taluqliligiga chambarchas bog’liq bo’ladi.

Partiya mafkurasi mazmunini ochib berishda mafkurani mustaqil siyosiy hodisa sifatida tahlil qilish muhim ahamiyatga ega[3]. Siyosiy mafkura – siyosiy fanning eng murakkab masalalaridan biri hisoblanadi[2]. Mafkuraga nisbatan siyosiy falsafiy ta’riflar ham berilgan bo’lib, masalan “ideologiya – (gr.g’oya, ta’limot) tasavvur va tushunchalar to’g’risidagi ta’limot. Ijtimoiy ongning turli shakllarida (falsafa, siyosiy qarashlar, axloq, san’at, din) ifodalagan tushuncha, tasavvur, g’oyalari tizimi mafkura[4].

Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O’zbekiston liberal-demokratik partiyasining siyosiy maydondagi ya’ni spektrdagi o’rni nuqtai – nazaridan o’ng markaz partiya hisoblanib, erkin iqtisodiyot, iqtisodiyotda davlat ishtirokini keskin qisqartirish tarafdori. Elektorati sifatida o’rta mulkdorlar sinfi, liberal mafkuraga tayanuvchi o’rta sinf vakillari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, fermerlar hisoblanadi. G’oyalari asosan tadbirkorlikni qo’llab quvvatlash, xususiy sektorni kuchaytirish, xususiy mulkni himoya qilish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini keskin qisqartirish, xususiylashtirishni kengaytirish, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishga asoslanadi.

O’zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining siyosiy maydondagi (spektrdagi) o’rni nuqtai –nazaridan o’ng markaz partiya bo’lib, mazkur partiya milliy qadriyatlarni saqlab qolishda iqtisodiy erkinlikni tan olishni targ’ib qiladi. Elektoratini ziyolilar, shu jumladan ilm-fan, ta’lim, madaniyat, san’at va axborot sohalari vakillari, yoshlar, olimlar, pedagoglar, tarbiyachilar, ijodkorlar, sportchilar, turizm, xalq tabobati sohalari vakillari, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari xodimlari, shuningdek, xalqimizning vatanparvar va yaratuvchanlik kayfiyatidagi vakillari tashkil etadi. G’oyalari asosan milliy qadriyatlar, madaniy merosni saqlash, o’zbek tilini, uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirish, oila, mahalla institutlarini mustahkamlash, turizm, hunarmandchilikni rivojlantirishga asoslanadi.

O’zbekiston Xalq demokratik partiyasining siyosiy maydondagi (spektrdagi) o’rni nuqtai – nazaridan so’l partiya bo’lib, mazkur partiya siyosiy kuch sifatida davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kengaytirish, ijtimoiy yo’naltirilgan iqtisodiyot tarafdoridir. Elektoratini ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi, ijtimoiy soha tashkilotlari va byudjet tashkilotlari vakillari, pensionerlar, nogironlar, yolg’iz keksalar, ko’p bolali ayollar tashkil etadi. G’oyalari aholining kam ta’minlangan qatlamini himoya qilish, bu jarayonda davlat ishtirokini yanada kengaytirish, iste’mol savatchasini belgilash, munosib to’lanadigan ish haqi bilan barqaror bandlikni ta’minlashga asoslanadi.

O’zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining siyosiy maydondagi (spektrdagi) o’rni so’l markaz partiya hisoblanadi. Mazkur partiya iqtisodiy erkinlikni tan olishda davlat ishtirokini saqlab qolish, ijtimoiy tenglikni, adolatli jamiyat qurishni targ’ib qilib kelmoqda. Elektoratini yuqori malakali mutaxassislar, byudjet sohasi ishchilari, pedagoglar, shifokorlar, muhandis-texnik va ilm-fan, xizmat ko’rsatish sohalari vakillari tashkil etadi. G’oyalari asosini qonun ustuvorligini ta’minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, sudlar mustaqilligini oshirish, sifatli ta’lim va kafolatlangan tibbiy xizmatni ta’minlash, dori vositalarining noqonuniy aylanmasini cheklash tashkil etadi.

O’zbekiston Ekologik partiyasining siyosiy maydondagi (spektrdagi) o’rni markazga yaqin so’l partiya hisoblanib, atrof-muhit muhofazasi ustidan davlat nazoratini kuchaytirish, “yashil

iqtisodiyot”ga o’tishni tezlashtirish, aholi uchun qulay atrof-muhitni yaratishni targ’ib qiladi. Elektoratini tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari xodimlari, atrof-muhit muhofazasiga befarq bo’lmagan fuqarolar tashkil etadi. G’oyalari asosini – atrof-muhit va aholi salomatligi muhofazasi, aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash, Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish, “Yashil iqtisodiyot”ga o’tish, qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalarini rivojlantirish tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganimizda O’zbekiston siyosiy hayotida ko’ppartiyaviylik asosidagi partiyaviy tortishuv, ya’ni oppozitsiyaning kuchayib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Siyosiy partiyalarning siyosiy maydondagi o’rnining mustahkamlanib borishi mazkur raqobatni yanada kuchaytiradi. Ayrim siyosiy partiyalarning mafkuraviy qarashlarining mushtarak kelishi ularni bloklarga birlashishga va yoki yagona partiya ostida birlashishiga sabab bo’lishi mumkin.

References:

1. “Siyosiy partiyalar to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonuni O’zbekiston Respublikasining Qonuni, 26.12.1996 yildagi 337-I-son. <https://lex.uz/docs/-54191>.
2. Политология.Маърузалар матни.Т.: “ЎЖАБНТ”.2000.150-162-бетлар.
3. Исхаков Виктор Борисович. Модели партийной идеологии в условиях трансформации общественно – политической системы (сравнительный анализ на примери современной России). Автореферат. Специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии.с.24.с.12.
4. O’tamuradov.A va boshq. Fuqarolik jamiyati fanidan tushuncha va atamalar lug’ati [Matn] / - Toshkent. Turon zamin ziyo. 2017. 300.b.75.b.
5. Политический спектр.<https://ru.wikipedia.org/wiki/>